

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20354896>

PISKOM VODIYSIDA GLYATSIOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Imonberdiyev Saidazim Jahongir o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika universiteti

II-bosqich magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Piskom vodiysi mintaqasida glyatsioturizmni rivojlantirishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Vodiya joylashgan muzliklar, ularning turizm salohiyati, hamda mazkur sohani barqaror rivojlantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida glyatsioturizm mahalliy aholi bandligini oshirish, mintaqaviy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va tabiatni muhofaza qilish bilan uyg'un rivojlantirishning samarali usuli ekanligi isbotlangan. Shuningdek, infratuzilmani rivojlantirish, turistik marshrutlarni tashkil etish va ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: glyatsioturizm, Piskom vodiysi, muzliklar, barqaror turizm, ekologik turizm, mintaqaviy iqtisodiyot, infratuzilma.

KIRISH

Jahon miqyosida turizm sanoatining jadal rivojlanishi yangi yo'nalishlarni - xususan, tabiiy va noyob geografik ob'ektlarga asoslangan turizmni - vujudga keltirmoqda. Glyatsioturizm, ya'ni muzliklarni ko'rish va o'rganishga yo'naltirilgan turizm turi, so'nggi o'n yilliklarda Yevropa, Janubiy Amerika va Osiyoning tog'li hududlarida keng ommalashdi. O'zbekistonning Toshkent viloyatiga qarashli Piskom vodiysi esa o'zining noyob tabiiy muzliklari, boy biologik xilma-xilligi va tashrif buyuruvchilar uchun mo'l imkoniyatlari bilan glyatsioturizm rivojlanishi uchun istiqbolli mintaqalardan biri hisoblanadi. Piskom daryosi Tyan-Shan tog' tizmasining G'arbiy qismidan boshlanib, Charvak suv omboriga quyiladi. Vodiyning yuqori qismlarida, ayniqsa, dengiz sathidan 3 500 metr va undan yuqori balandliklarda bir qator muzliklar mavjud bo'lib, ular ilmiy tadqiqotlar, rekreatsion faoliyat va iqlim o'zgarishlarini kuzatish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo ushbu muzliklarning turizmga jalb etilishi hali to'liq amalga oshirilmagan va mavjud salohiyatdan foydalanish darajasi past bo'lib qolmoqda.

Maqolaning maqsadi - Piskom vodiysida glyatsioturizmni rivojlantirishning ilmiy asoslarini o'rganish, uning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyatini asoslash hamda sohaning barqaror rivojlanishiga yo'naltirilgan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Glyatsioturizm xalqaro ilmiy adabiyotlarda yetarlicha o'rganilgan sohadir. Huss va boshq. (2017) ning tadqiqotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi tufayli dunyo bo'ylab muzliklar hajmi 2100 yilga kelib 30–70 foizga kamayishi mumkin, bu esa glyatsioturizmni rivojlantirish bilan birga muzliklarni muhofaza qilishni ham dolzarb masalaga aylantiradi [1]. Scott va Hall (2019) esa barqaror glyatsioturizmni ta'minlashda mahalliy jamoalar ishtirokini ustuvor omil sifatida ko'rsatadilar [2].

Markaziy Osiyo mintaqasida Qirg'iziston va Tojikiston muzliklariga asoslangan turizm tajribasi O'zbekiston uchun muhim qiyosiy ma'lumot beradi. Niyazov va Rahimov (2021) ning ishlarida Pamir va Tyan-Shan hududlarida glyatsioturizmni rivojlantirishda infratuzilma yetishmasligining asosiy to'siq ekanligi ta'kidlanadi [3]. O'zbekiston bo'yicha esa Qodirov va boshq. (2022) Piskom va Ugom daryolari havzasidagi muzliklarning geoturizm salohiyatini baholab, ularning jahon andozalariga mos ekanligi haqida ma'lumot bergan [4]. Shu bilan birga, ko'pgina tadqiqotlar glyatsioturizm va ekologik muvozanat o'rtasidagi ziddiyatni ham ko'rsatib o'tadi. Turistlar oqimining nazorat qilinmasligi muzliklarning erishini tezlashtirishi, o'simlik va hayvonot dunyosiga zarar yetkazishi mumkinligi haqida Leclercq va Mayer (2020) ogohlantiradi [5]. Shu sababli, turizmni rivojlantirishda ekologik sig'im (carrying capacity) tushunchasiga amal qilish zarur.

Tadqiqotda quyidagi uslublar qo'llanilgan:

- 1) Tahliliy-qiyosiy usul - glyatsioturizmni rivojlantirgan mamlakatlar tajribasini O'zbekiston imkoniyatlari bilan solishtirish;
- 2) Dala tadqiqotlari - Piskom vodiysi muzliklariga ekspeditsiyalar davomida to'plangan birlamchi ma'lumotlar;
- 3) So'rovnoma va intervyu - mahalliy aholi, gid-yo'lovchilar va turizm operatorlari bilan o'tkazilgan suhbatlar;
- 4) Statistika tahlil - O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi va Toshkent viloyati hokimligi ma'lumotlari asosida iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholash;

Tadqiqot 2021–2024 yillar davomida olib borilgan bo'lib, uchta asosiy muzlik - Piskom, Oqsoy va Katta Chimyon muzliklari o'rganilgan. Jami 120 nafar respondent so'rovda ishtirok etgan.

Piskom vodiysining glyatsioturizm salohiyati

Piskom vodiysi Toshkent viloyatida joylashgan bo'lib, uning yuqori qismlarida Piskom, Oqsoy va Katta Chimyon muzliklari hamda 20 dan ortiq kichik muzlik massivlari mavjud. Ushbu muzliklarning umumiy maydoni taxminan 47 km² ni tashkil

etadi. Muzliklarning dengiz sathidan balandligi 3 200 dan 4 450 metrgacha bo‘lib, ularning manzarasi va ekzotikligi turistlar uchun yuqori jozibadorlik kasb etadi.

Dala tadqiqotlari natijasida aniqlangan asosiy turistik ob‘ektlar:

- Piskom muzligi: uzunligi 6,8 km, o‘rtacha qalinligi 45 m. Muzlik tili hosil qilgan ko‘l manzarasi ayniqsa sayyohlar uchun jozibali;
- Oqsoy sarkofagi: qish mavsumida muzlik ustidan chang‘i uchish imkoniyati;
- Katta Chimyon: ilmiy ekspeditsiyalar va iqlim monitoringi stantsiyasiga ega bo‘lgan noyob ob‘ekt.

Iqtisodiy ahamiyat

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Piskom vodiysiga har yili tashrif buyuruvchi turistlar soni o‘rtacha 12 000–15 000 nafarni tashkil etib, ularning atigi 8 foizi muzliklarni ko‘rish maqsadida keladi. Agar glyatsioturizm infratuzilmasi yaxshilansa va marketing faoliyati kuchaytirilsa, bu ko‘rsatkich yiliga 35 000–40 000 nafardan oshishi mumkin, bu esa mintaqaga yiliga kamida 3,5 mlrd so‘mlik daromad keltiradi (hozirgi turistik daromadga nisbatan 3 barobar ko‘p).

Mahalliy aholi bilan o‘tkazilgan so‘rovnomada qatnashganlarning 74 foizi glyatsioturizmni rivojlantirish ish o‘rinlari yaratadi, deb hisoblaydi. Ayniqsa, gid-yo‘lovchilik, transport, uy-joy ijarasi va ovqatlanish xizmatlari sohalarida yangi ish o‘rinlari paydo bo‘lishi kutilmoqda.

Ekologik ahamiyat va xavflar.

Glyatsioturizm, to‘g‘ri tashkil etilsa, muzliklarni muhofaza qilish uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Turistlardan olinadigan ekologik to‘lovlar muzliklarni kuzatish, ifloslanishdan saqlash va iqlim monitoringini amalga oshirish uchun moliyaviy asos yaratadi. Islandiya va Norvegiyaning muvaffaqiyatli tajribasi shuni ko‘rsatadiki, glyatsioturizm va tabiat muhofazasini bir-biriga qarama-qarshi qo‘ymaslik mumkin. Biroq, nazorat qilinmagan turizm quyidagi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin: muzlik yuzasining yorilishi va erishning tezlashishi, turistik chiqindilar yig‘ilishi, hayvonot dunyosining bezovtalanishi. Shu sababli, har bir muzlik uchun ekologik sig‘im chegaralari belgilanishi va yillik tashrif buyuruvchilar soni tartibga solinishi zarur. Piskom vodiysi aholisi asosan qishloq xo‘jaligiga tayangan va qishda band bo‘lmaydigan mehnat resurslari mavjud. Glyatsioturizm mavsumiy bandlilikni kengaytirish orqali yil davomida barqaror daromad manbai yaratadi. Bundan tashqari, vodiy aholisining boy an‘anaviy bilimi — tog‘ yo‘llarini yaxshi bilish, hayvon va o‘simliklar haqidagi mahalliy bilimlar — glyatsioturizmga qo‘shimcha qiymat hosil qilishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqilgan:

- 1. Infratuzilmani rivojlantirish:** muzliklargacha etib boruvchi yo‘llarni qurish yoki ta‘mirlash, tog‘ boshpanalari va kuzatuv maydonchalarini barpo etish. Bu yerga har yilgi sayyohlar sonini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
- 2. Sertifikatlash va gidlarni tayyorlash:** mahalliy aholi orasidan malakali tog‘ gidlarini tayyorlash uchun maxsus kurslar tashkil etish. Har bir gid ekologik etika va birinchi tibbiy yordam bo‘yicha bilimga ega bo‘lishi lozim.
- 3. Ekologik tartibga solish:** har bir muzlik uchun yillik maksimal tashrif buyuruvchilar sonini belgilash (ekologik sig‘im), ekologik to‘lovlarni joriy etish va bu mablag‘larni muzliklarni muhofaza qilishga yo‘naltirish.
- 4. Raqamli marketing:** Piskom vodiysini xalqaro darajada targ‘ib qilish uchun ko‘p tilli veb-sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini yaratish, virtual muzlik sayohatlarini tashkil etish.
- 5. Ilmiy monitoring:** muzliklarning yillik o‘zgarishlarini kuzatib borish uchun doimiy ilmiy stansiyalar o‘rnatish va monitoring natijalarini xalqaro muzlik ma‘lumotlar bazasiga kiritish.

Xulosa

Piskom vodiysi noyob muzliklari, ajoyib tog‘ manzaralari va Toshkentga yaqinligi bilan glyatsioturizmni rivojlantirish uchun O‘zbekistonda eng istiqbolli hududlardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot shuni isbotlaydiki, glyatsioturizm iqtisodiy jihatdan mahalliy aholi turmush darajasini oshirish, ekologik jihatdan muzliklarni muhofaza qilish moliyalashtirishini ta‘minlash va ijtimoiy jihatdan yosh avlodda tabiatga muhabbatni tarbiyalash uchun kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi. Biroq, bu sohaning barqaror rivojlanishi uchun davlat, xususiy sektor va mahalliy jamoalar o‘rtasida yaqin hamkorlik, kuchli qonunchilik bazasi va ilmiy asoslangan boshqaruv zarur. Piskom vodiysi glyatsioturizmni milliy va xalqaro darajada tanishtirilsa, u nafaqat mintaqa, balki butun O‘zbekiston uchun yangi turizm brendiga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Huss, M., Bookhagen, B., Huggel, C., Jacobsen, D., Bradley, R. S., Clague, J. J., ... & Winder, M. (2017). Toward mountains without permanent snow and ice. *Earth's Future*, 5(5), 418–435.
2. Scott, D., & Hall, C. M. (2019). Destination vulnerability to climate change: A review of policy options and perspectives. *Tourism Management Perspectives*, 30, 163–176.
3. Niyazov, B., & Rahimov, D. (2021). Glacial tourism in Central Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Mountain Research*, 14(2), 45–60.
4. Qodirov, A., Mirzayev, S., & Xoliqov, T. (2022). Piskom va Ugom vodiylarining geoturizm salohiyati. *O'zbekiston Geografiya Jamiyati axboroti*, 56, 112–127.
5. Leclercq, P. W., & Mayer, C. (2020). Mass changes of glaciers and their contribution to sea-level rise. *Quaternary Science Reviews*, 240, 106–120.
6. O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi. (2023). *O'zbekistonda turizm statistikasi: 2022 yil hisoboti*. Toshkent: Davlat nashriyoti.
7. UNWTO. (2023). *Mountain Tourism: Towards a More Sustainable Path*. Madrid: World Tourism Organization.